

Revista Cubana de *Reumatología*

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 20, Número 1; 2018 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

REUMATOLOGÍA EN IMÁGENES

Higroma quístico en recién nacido de mujer con lupus eritematoso sistémico

Cystic hygroma in a female newborn with systemic lupus erythematosus

Urbano Solis Cartas ^I, Silvia Johana Calvopina Bejarano ^{II}, Dinorah Prada Hernandez ^{III},
Claudino Molinero Rodriguez ^{IV}, Jorge Alexis Gomez Morejon ^V

^I MSc. Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral y 2do Grado en Reumatología. Universidad Nacional de Chimborazo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Hospital Andino Chimborazo. Chimborazo, Ecuador.

^{II} Universidad Estatal de Bolívar. Chimborazo, Ecuador.

^{III} MSc. Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral y 2do Grado en Reumatología. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. La Habana, Cuba.

^{IV} MSc. Especialista de 1er Grado en Medicina Interna y 2do Grado en Reumatología. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. La Habana, Cuba.

^V MSc. Especialista de 1er Grado en Medicina General Integral y 2do Grado en Reumatología. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. La Habana, Cuba.

RESUMEN

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria que afecta fundamentalmente a mujeres en edad fértil, múltiples son las implicaciones que esta entidad puede acarrear sobre el embarazo y a la vez el embarazo puede ser un factor activador de la actividad de la enfermedad. Se ha avanzado a pasos agigantados en el manejo clínico de las pacientes que sufren esta afección, así como

en el seguimiento, manejo y control del embarazo; pero a pesar de esto aún existen complicaciones muy difíciles de detectar en etapa prenatal que afectan la percepción de calidad de vida relacionada con la salud tanto del paciente como de sus familiares. Se presenta el caso de un recién nacido con higroma quístico hijo de una paciente de 33 años con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico.

Palabras Clave: calidad de vida, higroma quístico, lupus eritematoso sistémico, recién nacido.

ABSTRACT

Systemic lupus erythematosus is an inflammatory disease that mainly affects women of childbearing age. There are multiple implications of this entity on pregnancy, and pregnancy can be an activator of disease activity. It has advanced by leaps and bounds in the clinical management of patients suffering from this condition, as well as in the monitoring, management and control of pregnancy; but despite this there are still complications very difficult to detect in the prenatal stage that affect the perception of quality of life related to the health of both the patient and their relatives. We present the case of a newborn with a cystic hygroma of a 33 year old patient diagnosed with systemic lupus erythematosus.

Keywords: quality of life, cystic hygroma, systemic lupus erythematosus, newborn.

Paciente femenina, 33 años de edad, con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde hace 7 años para lo cual lleva tratamiento con 10 mg diarios de prednisona, 100 mg diarios de aspirina y 50 mg diarios de azatioprina. Con antecedentes ginecológicos de un embarazo anterior el cual resulto un aborto a las 14 semanas de gestación. En esta ocasión, comienza una gestación coordinada con su especialista en reumatología y ginecología.

Durante la gestación mantuvo un adecuado control de su enfermedad, asistió a 8 controles multidisciplinarios evidenciando parámetros clínicos y de laboratorios adecuados. Tuvo una ganancia adecuada de peso y su seguimiento ginecobstétrico siempre estuvo dentro de parámetros normales.

En los 9 meses de gestación no fue necesario realizar ajustes al tratamiento habitual y a las 40,3 semanas comienza con su labor de parto.

Después de 7 horas de trabajo de parto se obtiene un producto masculino, de 2860 gr de peso, 49 cm de longitud y 36 cm de circunferencia cefálica, el recién nacido nace con un apgar 9/9 al minuto y a los 5 minutos.

Como dato significativo se observa la presencia de una bolsa serosa, cubierta de piel, de alrededor de 10 cm de diámetro en región cervical y con consistencia blanda que es la que hace el diagnóstico de un higroma quístico. [Figura 1]

En la actualidad el recién nacido se encuentra en seguimiento por neurocirugía pediátrica en espera de determinar la conducta definitiva para este caso.

Desde el punto de vista clínico y humoral, tanto el niño como la madre gozan de un buen estado de salud.

Figura 1. Paciente con bolsa serosa en región cervical que corresponde a un hidroma quístico.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. Gil-Armenteros R, Solis-Cartas U, Milera-Rodríguez J, De-Armas-Hernandez A. Mielitis transversa como debut de un lupus eritematoso sistémico. Rev Cubana de Reumatol [Internet] 2013. [citado 2017 Oct 10];15(3):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/284>
2. Careaga Morales S, Alonso Clavo M, Gregorich Fonseca G, Morgado Bode YL, Hernández Pereira A. Higroma quístico congénito. Presentación de un caso. Gac Méd Espirit. [Internet] 2015. [citado 2017 Sep 20];17(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212015000200009
3. Solis-Cartas U, Amador-García D, Crespo-Somoza I, Pérez-Castillo E. Síndrome de Guillain Barré como forma de debut en el lupus eritematoso sistémico. Rev Cubana de Reumatol [Internet]. 2015 [citado 2017 Oct 2];17(2 Suppl. 1):[aprox. 3 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/422>

4. Laurencio Vallina S, Fuentes Figueredo O, Hernández Lin T. Linfangioma cervical en un lactante. MEDISAN [Internet]. 2017 [citado 2017 Oct 9];21(4):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/1079>
5. Solis Cartas U, Gualpa Jaramillo G, Valdés González JL, Martínez Larrarte JP, Menes Camejo I, Flor Mora OP. Mielomeningocele y lupus eritematoso sistémico, una relación infrecuente. Rev Cubana de Reumatol [Internet]. 2017 [citado 2017 Oct 14];19(2):[aprox. 0 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/554>
6. Zapata Tarrés M, Ibarra Ríos D, Cruz Rodríguez IV, Juárez Villegas LE, Peña del Castillo H. Neoplasias malignas en el neonato. Bol Médico Hospital Infantil México 2014;71(5), Sep-Oct: 261-70.
7. Solis-Cartas U, Prada-Hernández D, Crespo-Somoza I, Gómez-Morejón J, de-Armas-Hernández A, García-González V, Hernández-Yane A. Percepción de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de manos. Rev Cubana de Reumatol [Internet]. 2015 [citado 2017 Oct 3]; 17(2):[aprox. 7 p.]. Disponible en: <http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/410>
8. Careaga Morales S, Alonso Clavo M, Gregorich Fonseca G, Morgado Bode YL, Hernández Pereira A. Higroma quístico congénito. Presentación de un caso. Gac Méd Espirit [Internet]. 2015 [citado 2017 Oct 14];17(2):74-80. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1608-89212015000200009&lng=es
9. Solis Cartas U, Barbón Pérez O, Martínez Larrarte J. Determinación de la percepción de calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de columna vertebral. Revista Archivo Médico de Camagüey [Internet]. 2016 [citado 2017 Oct 13];20(3):[aprox. 8 p.]. Disponible en: <http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/4280>
10. Rodríguez Padrón D, Rodríguez Padrón J, Cabrera Pupo M, Amat Sousa DA. Diagnóstico prenatal ultrasonográfico de higroma quístico. CCM [Internet]. 2014 Mar [citado 2017 Oct 14];18(1):154-8. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-43812014000100022&lng=es

Los autores refieren no tener conflicto de intereses.

Recibido: 14 de octubre de 2017

Aprobado: 27 de diciembre de 2017

Autor para la correspondencia: *Dr. Urbano Solis Cartas*. Correo electrónico: umsmwork74@gmail.com
Escuela Superior Politecnica de Chimborazo. Hospital Andino Chimborazo. Universidad Nacional de Chimborazo. Chimborazo, Ecuador.